

PEER REVIEW REPORT

Peer review report for:

Xiang, Y., Liu Y. (2025). Global sustainable supply chain governance, effectiveness of social responsibility, and performance in emergent markets: An exploratory multiple case study. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(6), e2024-0587. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020250602>

How to cite this peer review report:

Xiang, Y., Liu Y. (2025). Peer review report for: Global sustainable supply chain governance, effectiveness of social responsibility, and performance in emergent markets: An exploratory multiple case study. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(6), e2024-0587. *Zenodo*. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15557296>

Disclaimer: The content of the Peer Review Report is the full copy of the reviewers' and authors' reports. Typing and punctuation errors are not edited.

Reviewers:

The first reviewer did not authorize disclosure of their identity and peer review report.

The second reviewer did not authorize disclosure of their identity and peer review report.

Bárbara Ádria Oliveira Farias Fernandes , Universidade da Amazônia, Belém, PA, Brazil.

ROUND 1

Reviewer 1 Report

The first reviewer did not authorize disclosure of their identity and peer review report.

Reviewer 2 Report

The first reviewer did not authorize disclosure of their identity and peer review report.

ROUND 2

Reviewer 1 Report

The first reviewer did not authorize disclosure of their identity and peer review report.

Reviewer 2 Report

Reviewer: Bárbara Ádria Oliveira Farias Fernandes

Date review returned:

Recommendation: Accept

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

None

Comments to the Author

Após acurada leitura, gostaríamos de tecer alguns comentários construtivos para o aprimoramento do artigo intitulado: Global sustainable supply chain governance, effectiveness of social responsibility and performance in emergent markets: an exploratory multiple case study.

Relevância do Tema: *O artigo explora uma temática relevante que é a governança da cadeia de suprimentos sustentável em mercados emergentes, um tema de grande pertinência no contexto atual de globalização e sustentabilidade.*

Embora não sendo um assunto novo, os autores trouxeram uma nova lente acerca do tema, e abre um leque de diálogo acerca da relação entre governança contratual e relacional, apresentando uma discussão detalhada sobre seus efeitos na responsabilidade social e no desempenho da cadeia de suprimentos voltados a mercados emergentes. A pesquisa destaca como essas abordagens podem ser tanto substitutas quanto complementares na promoção da responsabilidade social e do desempenho das empresas.

Além de uma abordagem qualitativa em profundidade e abundante nos detalhes a pesquisa fornece também insights valiosos para gestores e formuladores de políticas ao destacar como diferentes modelos de governança podem ser combinados para promover a responsabilidade social. O estudo leva em consideração as diferenças institucionais, culturais e econômicas entre China, Vietnã e Índia e é um diferencial importante que enriquece a compreensão do tema e destaca-se como ponto forte da pesquisa. No entanto, se faz necessário apontar também algumas fragilidades percebidas, tais como:

- **Generalização Limitada:** *Embora o estudo de casos múltiplos forneça profundidade, a amostra de oito empresas pode não ser representativa o suficiente para generalizações amplas.*
- **Ausência de Discussão sobre Desafios Práticos:** *O estudo poderia explorar mais os desafios enfrentados pelas empresas para implementar os modelos de governança sugeridos.*
- **Fatores Externos Pouco Explorados:** *Aspectos macroeconômicos, como políticas governamentais e impactos da regulação internacional, poderiam ter sido mais discutidos para um entendimento mais amplo do tema.*

A conclusão de uma pesquisa precisa resumir o conteúdo e o propósito do trabalho sem parecer muito seca ou engessada. Toda conclusão básica deve compartilhar alguns elementos-chave, tais como:

- *Análise e contribuição para o meio acadêmico;*
- *Apresentação dos resultados;*

- *Fechamento dos resultados;*
- *Resultado de cada recurso apresentado;*
- *Melhorias ou sugestões para próximas pesquisas;*
- *Contribuição e limitações.*

Assim, a conclusão é caracterizada pelo último aspecto da investigação que converge todas as etapas desenvolvidas ao longo da caminhada e tem a finalidade de ressaltar o alcance dos resultados obtidos e das consequências. Também pode apontar o que pode ser feito para que eles se tornem mais significativos para a sociedade. No caso dessa pesquisa, os itens mencionados foram satisfatoriamente atendidos.

Percebe-se que na parte referente a implicações teóricas e práticas, bem como nas considerações finais, os pesquisadores conseguiram fazer uma boa relação da teoria com a empiria, o que acarreta uma contribuição valiosa da pesquisa. Sugere-se que pesquisas futuras ampliem a amostra e, incluam dados quantitativos, assim poderia fortalecer as conclusões e torná-las mais robustas.

Espera-se que estes apontamentos auxiliem os (as) autores (as) no aprimoramento do artigo para publicação, pois, nossa conclusão é aprová-lo desde que os ajustes sejam corrigidos.

A pesquisa apresenta relevância científica e tem méritos.

Parabéns, autor (es)

Reviewer 3 Report

The first reviewer did not authorize disclosure of their identity and peer review report.

Author's Response

Global sustainable supply chain governance, effectiveness of social responsibility and performance in emergent markets: an exploratory multiple case study

According to the revision opinions of external experts and journal chief editors, this paper has made the following revisions:

1. Suggestions for amendments to The abstract and introduction proposed by external audit experts “The summary is good, but could be clearer. Although the problem has been identified, the writing is a little long and, at some points, repetitive. “and the editor-in-chief’s question,” Can you talk about whether your work has contributed to addressing one or more of the SDGS or the difficulties facing the Global South? Please also mention the social impact in your abstract.” The author further modified and refined the abstract and introduction, and added the practical conclusions and suggestions into the discussion and management revelation on the one hand, and also wrote in the abstract.

2. for the proposed changes to the journal’s editor-in-chief, “The discussion needs to highlight theoretical contributions and dialogue with current literature.” Therefore, I invite the authors to revisit the discussion with a clear emphasis on theoretical contributions and references to existing literature to show how your work adds to/changes the current literature.” This paper has modified the discussion part to emphasize the dialogue with existing theories and highlight the research findings of this paper, so as to highlight the theoretical contribution of this research.

3. In response to the revised opinions put forward by external experts, “the article mentions that the analysis of the combination of contractual governance and relational governance is insufficient. Nonetheless, it would be useful to explain more directly how this gap affects the field and why it is important to explore it.” This paper further complements and improves the relevant content in the discussion part.

4. Suggestions proposed by journal editor: “Can you talk about the potential impact of your work on addressing the challenges facing society today? In that sense, can you talk about whether your work has contributed to addressing one or more of the SDGS or the difficulties facing the Global South?” This paper is supplemented and improved in the discussion and management suggestion.

5. Suggestions proposed by external experts”The article does not mention whether there is a mechanism for validating the data, such as checking with participants or verification by experts. This can strengthen the reliability of the findings.” This article complements the validation mechanism in the last paragraph of the data encoding section.

After revising the above content, the two authors carried out a thorough reading of the article and further improved the expression of some words.